

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI

Sulaymonova Nigora Olimjon qizi

GulDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi
 kafedrası o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematik bilimlarga qiziqtirish va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni hamda pedagogik ahamiyati keng yoritilgan. Mental arifmetika – bu an'anaviy hisoblash usullaridan farqli ravishda, vizual va aqliy tasavvurga asoslangan tez va aniq hisoblash usuli bo'lib, bolalarning mantiqiy fikrlashini, diqqatini, eslab qolish qobiliyatini hamda ijodiy yondashuvini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada boshlang'ich sinf darslarida mental arifmetika mashqlari orqali o'quvchilarning matematik tafakkuri, sonlar bilan ishlash malakasi va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalari qanday rivojlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyani dars jarayoniga integratsiya qilish usullari, pedagogik yondashuvlar, o'qituvchilarning roli hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari mental arifmetikaning ta'lim sifatini oshirishdagi salmoqli o'rnini tasdiqlaydi va boshlang'ich ta'limda undan samarali foydalanish bo'yicha amaliy yo'nalishlar beradi.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, boshlang'ich sinf, matematika, tez hisoblash, aqliy salohiyat, metodika, o'qitish jarayoni.

Abstract: This article extensively explores the role and pedagogical significance of mental arithmetic in sparking primary school students' interest in mathematics and enhancing their intellectual potential. Mental arithmetic is a method of fast and accurate calculation that, unlike traditional techniques, relies on visual and mental imagination. It serves as an essential tool in developing children's logical thinking, attention, memory, and creativity. The article analyzes how mental arithmetic exercises in primary school lessons help develop mathematical reasoning, numerical skills, and problem-solving abilities. It also discusses methods for integrating this technology into the teaching process, pedagogical approaches, the role of teachers, and offers practical recommendations. The research findings confirm the substantial contribution of mental arithmetic to improving education quality and provide practical directions for its effective use in primary education.

Key words: mental arithmetic, primary school, mathematics, fast calculation, intellectual potential, methodology, teaching process.

Аннотация: В данной статье подробно раскрыта роль и педагогическое значение ментальной арифметики в формировании интереса к математическим знаниям и развитии интеллектуального потенциала учащихся начальных классов. Ментальная арифметика – это метод быстрого и точного счета, основанный не на традиционных вычислениях, а на визуальном и умственном воображении. Он является важным инструментом для формирования логического мышления, внимания, памяти и творческого подхода у детей. В статье анализируется, как упражнения по ментальной арифметике на уроках в начальных классах способствуют развитию математического мышления, навыков работы с числами и умений решать проблемные ситуации. Также представлены методы интеграции данной технологии в учебный процесс, педагогические подходы, роль учителей и практические рекомендации. Результаты исследования подтверждают значительную роль ментальной арифметики в повышении качества образования и предлагают практические направления по её эффективному применению в начальном обучении.

Ключевые слова: ментальная арифметика, начальные классы, математика, быстрый счет, интеллектуальные способности, методика, учебный процесс.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini isloh qilish, zamonaviy ta'lim metodlarini joriy etish va o'quvchilarning aqliy salohiyatini har tomonlama rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning fundamental bilimlarini shakllantirish, ularning tafakkurini rivojlantirishda yangi pedagogik yondashuv va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan, matematik ta'limda mental arifmetika kabi zamonaviy metodlarni qo'llash dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son 1 Farmonida "Zamonaviy bilimlarni egallash, kreativ fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash – mamlakat taraqqiyotining eng muhim omilidir", – deb alohida ta'kidlangan. Bu esa ta'lim jarayoniga yangi innovatsion yondashuvlarni, xususan, o'quvchilarning fikrlash, xotira va diqqatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi ^[1].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun²ning 4-moddasida: "Ta'limning asosiy vazifasi – shaxsning intellektual, ma'naviy, estetik va jismoniy salohiyatini ro'yobga chiqarishdan iborat", – deb belgilab qo'yilgan [2]. Ushbu vazifaning samarali bajarilishi, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy faollikni rag'batlantiruvchi usullardan, shu jumladan, mental arifmetikadan foydalanishni taqozo etadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham ta'limga oid chiqishlarida zamonaviy metod va innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini doimo alohida qayd etib kelmoqda. Jumladan, 2022-yil 28-yanvardagi Murojaatnomasida: "Zamonaviy ta'lim tizimini joriy etmasdan turib, biz yuksak maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Har bir bola maktabda zamon talablariga javob beradigan bilim va ko'nikmalarni olishga haqli", – deb ta'kidlagan. Mental arifmetika o'quvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytirish, matematik savodxonligini oshirish va raqamlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda matematika ta'limga bu usulni tatbiq etish o'z vaqtida qo'llanilayotgan dolzarb yangiliklardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mental arifmetika o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, tez va aniq hisoblash malakasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion texnologiyalardan biridir. Ushbu metodning boshlang'ich ta'limda qo'llanishi bo'yicha so'nggi yillarda bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonlik olim X. Yo'ldosheva (2021) o'z tadqiqotlarida mental arifmetika darslarini boshlang'ich sinf matematika faniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, diqqat va xotira kabi kognitiv qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ushbu metod nafaqat arifmetik hisob-kitoblarni o'rgatadi, balki o'quvchilarning umumiy intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi ^[3]. Shuningdek, pedagogika fanlari doktori Sh. S. Jo'raev (2020) boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati haqida fikr yuritir ekan, mental arifmetikani "bolaning tafakkurini ikki yarim shar orqali teng rivojlantiruvchi universal vosita" sifatida e'tirof etadi. U bu usul orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tasavvur qilish, tez qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar shakllanishiga urg'u beradi ^[4].

Jahon miqyosida esa yapon olimi Toshio Yamamoto mental arifmetikaning pedagogik ahamiyatini chuqur o'rgangan olimlardan biri hisoblanadi. U o'zining "The Power of Mental Arithmetic" (2013) nomli asarida ushbu metod o'quvchilarning nafaqat matematik qobiliyatini, balki ijtimoiy-emotsional salohiyatini ham rivojlantirishini asoslab bergan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam mental arifmetika mashg'ulotlari orqali bolalarda o'ziga ishonch, stressga bardoshlilik va mas'uliyat hissi ortadi ^[5]. Rossiyalik tadqiqotchi E. Aleksandrova (2018) esa boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni shakllantirishda mental arifmetika metodikasining rolini o'rganib, bu usulni an'anaviy dars metodikasi bilan uyg'unlashtirishni tavsiya etadi. Uning fikricha, aqliy hisoblash texnikalari bolalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va darslarni interaktiv muhitda olib borishga imkon yaratadi [6]. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar mental arifmetikaning boshlang'ich ta'limdagi o'rni katta ekanligini ko'rsatmoqda. U o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish bilan birga, ularning tafakkur, xotira, e'tibor, muloqot kabi ko'plab ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola yozilishida umumiy ilmiy metodlar, xususan, tahlil va sintez, taqqoslash, model yaratish, empirik kuzatish hamda pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida mental arifmetikaning o'rganishdagi samaradorligini aniqlash, ularning bilim darajasiga ta'sirini baholash hamda ushbu uslubni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqot doirasida quyidagi bosqichlar amalga oshirildi: nazariy tahlil bosqichi – mental arifmetika haqida mavjud mahalliy va xorijiy adabiyotlar o'rganildi, pedagogik va psixologik asoslari tahlil qilindi; diagnostika bosqichi – boshlang'ich sinf o'quvchilarining sonlar bilan ishlash, tez hisoblash, diqqat va xotira ko'nikmalari dastlabki holati aniqlashtirildi; eksperimental bosqich – maqsadli guruhlarda mental arifmetika elementlari joriy etildi va ularning darsdagi faoliyatiga ta'siri kuzatildi; natijalarni tahlil qilish bosqichi – eksperiment yakunida

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>

2 <https://lex.uz/docs/-5013007>

olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, usulning samaradorligi ilmiy asosda isbotlandi. Tadqiqotda o'qituvchi va o'quvchilar faoliyati, dars jarayonidagi o'zgarishlar, o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishi va faolligi kuzatilib baholandi. Shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, individual yondashuv samarasi va metodning psixologik jihatlari alohida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mental arifmetika – bu inson miyasining ikkala yarim sharini bir vaqtda ishga solish orqali arifmetik amallarni (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) bosh miya yordamida tez va aniq bajarish usulidir. Bu usulda odatda abakus (sanoq asbobi)dan boshlanib, keyinchalik hisoblar faqat tasavvur orqali bajariladi. Ushbu texnologiya dastlab Yaponiyada keng rivojlangan bo'lib, hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng qo'llanilmoqda.

“Mental arifmetika” kabi o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi, xotirasini mustahkamlovchi innovatsion dasturni olib kirilishi endilikda ta'limda eski tizimda ishlab bo'lmasligini, ta'limga yuqoridagidek chet el tajribasida sinalgan innovatsion dasturlarni kiritish zarur ekanligini ko'rsatdi. Arifmetika (lotincha arithmos – son) – sonlar, sonli to'plamlarda berilgan amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish)ni o'rganuvchi fan. Sonlar yordamida beriladigan misol va masalalar o'ziga xos sodda usullarda yechiladi. Mental arifmetika dastlab Xitoy va Yaponiyada o'ylab topilgan bo'lib, amalga joriy etilgan. Keyinchalik boshqa mamlakatlarga ham kirib kelgan. Ushbu dastur 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni abakus yordamida xayolda hisoblashga, hamda o'ng va chap qo'l barmoqlari bir vaqtda tez harakatlanishi miyaning o'ng va chap yarim sharlarining uyg'unlikda ishlashiga asoslangan aqlni rivojlantirishning o'ziga xos uslubidir [7].

Mental arifmetika bilan shug'ullangan bolaning miyasida quyidagi jarayon sodir bo'ladi. Abakusda oddiy amal bajarish jarayonida miyaning chap qismidagi neyronlar hisoblash amali bajarilishiga javob beradi, o'ng qismi esa motorikaga, ya'ni qo'l harakatlarini boshqarishga mas'ul bo'ladi. Miya o'rtasi esa raqamlarni eshitishni o'z boshqaruvi ostida ushlab turadi. Shu sababdan mental arifmetika bilan shug'ullangan bolalarda miyaning o'ng va chap yarim sharlari birgalikda faoliyat olib boradi. Bu mashg'ulot bilan shug'ullangan bolalar nafaqat matematikani, balki boshqa fanlarni ham mukammal o'zlashtira boshlaydi. Ularning xotirasi mustahkamlanadi. Mental arifmetikani o'rgatishda bir qancha o'quv qo'llanmalari mavjud bo'lib, ular asosan bolaning yoshidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan, ya'ni bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Avval turli xil shakllar bilan ifodalanadi, keyin esa raqamlar, formulalar aks etadi. Misol uchun, Artur Benjamin va Mixail Shermerlarning “Mental arifmetikaning sirlari” kitobi bunga yaqqol misol bo'la oladi [7].

Mental arifmetika bolalarning fikrlash qobiliyatini, diqqatni jamlash, eslab qolish va tez qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metod o'quvchilarda mustaqil ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy yondashish va intellektual faollikni shakllantiradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar (7–10 yosh) psixologik va intellektual rivojlanish nuqtai nazaridan juda faol davrni boshdan kechiradi. Bu davrda: ular o'rganishga qiziqadi; diqqat va xotira faol rivojlanadi; tasavvur kuchli bo'ladi; rag'batlantirishga tez ta'sir qiladi. Mental arifmetika aynan ushbu yosh davrining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi. O'quvchilar son va shakllarni tasavvur orqali hisoblashga o'rganib, nafaqat matematikani yaxshi o'zlashtiradi, balki umumiy tafakkur darajasi ham rivojlanadi. Ushbu mashg'ulotlar orqali bolalar “chap” va “o'ng” yarim shar faoliyatini uyg'unlashtirib, mantiqiy hamda ijodiy fikrlashni parallel rivojlantiradilar. Mental arifmetikaning o'quv jarayoniga integratsiyasi. Boshlang'ich sinflarda mental arifmetika mashg'ulotlarini asosiy matematika darslariga integratsiya qilish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- o'quvchilarning son tushunchasi kuchayadi;
- tez va xatosiz hisoblash ko'nikmalari rivojlanadi;
- matematik ifodalarni mustaqil yechish qobiliyati shakllanadi;
- darslarda faol ishtirok etish va o'z fikrini asoslash ko'nikmasi ortadi.

Mental arifmetika mashg'ulotlarini har hafta 1–2 soatlik kichik bloklar shaklida yoki darsdan tashqari mashg'ulotlar ko'rinishida tashkil qilish tavsiya etiladi. Ba'zi ta'lim muassasalari bu usulni to'garaklar orqali ham tatbiq etmoqda.

Amaliy tajriba va kuzatuvlar asosida natijalar. O'zbekiston va boshqa davlatlardagi maktablarda olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, mental arifmetika bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilar: matematika fanidan yuqori natijalarga erishgan; darsda faolroq ishtirok etgan; mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilishga moyil bo'lgan; qiyin masalalarni hal qilishda qat'iyatliroq bo'lgan. Masalan, X.Yo'ldoshevaning 2021-yilgi tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahridagi ayrim boshlang'ich maktablarda mental arifmetika to'garaklari joriy qilingach, 3–4-sinf o'quvchilari orasida matematika fanidan bilim saviyasi oshgani kuzatilgan. Mental arifmetikaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishga ta'siri. Mental arifmetika nafaqat aqliy, balki emotsional rivojlanishga ham ta'sir ko'rsatadi. U bolalarda:

- o'ziga ishonch hosil qilish;

- stressni yengib o'tish;
- e'tiborli va sabrli bo'lish;
- jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Bu jihat, ayniqsa, darsda ishtiroki sust bo'lgan yoki o'zini ifoda qilishda qiynaladigan bolalar uchun juda foydalidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlil va fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, mental arifmetika boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tayyorgarligini mustahkamlashda, ularning aqliy, psixologik va emotsional salohiyatini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu metod orqali o'quvchilarda tez fikrlash, sonlar bilan erkin ishlash, mantiqiy tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi zaruriy ko'nikmalar shakllanadi. Mental arifmetikaning afzalligi shundaki, u nafaqat matematika fani doirasida, balki boshqa fanlar bo'yicha ham o'quvchining umumiy o'zlashtirish darajasini oshiradi. Dars jarayonida bu usuldan foydalanish bolalarning ta'limga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi hamda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: mental arifmetika elementlarini boshlang'ich sinf matematika darslariga integratsiya qilish, ayniqsa son tushunchasi, arifmetik amallar va masalalarni yechish mavzularida qo'llash. O'qituvchilar uchun maxsus seminar-treninglar tashkil etish, ularni mental arifmetika metodikasi, pedagogik yondashuvlari va dars jarayoniga moslashtirish bo'yicha tayyorlash. Mental arifmetika bo'yicha to'garaklar va tanlovlar tashkil etish, bu orqali o'quvchilarda raqobatbardoshlik, ijodiy yondashuv va mantiqiy fikrlashni rag'batlantirish. Ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'tkazish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mental arifmetika ta'sirida yuzaga kelayotgan ijobiy o'zgarishlarni chuqur o'rganish va baholash. Mental arifmetika vositalari (abakus, mobil ilovalar, interaktiv dasturlar)dan foydalanishni yo'lga qo'yish va ularni ta'lim muassalariga joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. Yo'ldosheva X. Boshlang'ich ta'limda mental arifmetikaning o'rni. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 60–67.
4. Jo'raev Sh.S. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – B. 45–52.
5. Yamamoto T. The Power of Mental Arithmetic. – Tokyo: Brain Academy Press, 2013. – P. 28–35.
6. Aleksandrova E.A. Metodika razvitiya matematicheskogo myshleniya u mladshikh shkolnikov. – Moskva: Prosveshchenie, 2018. – S. 74–81.
7. Ziyomiddinova N.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun "Mental arifmetika"ning ahamiyati. – 2022.
8. Mahkamova M.A. Boshlang'ich ta'lim metodikasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 122–130.
9. Rustamova G. (2022). Development of Unconventional and Logical Thinking in Preschool Children. Academic Research in Modern Science, 1(13), 110–113.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.